

МУЗИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА КИТАЇ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Лі Хайцзюань

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011

Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: 544066867@qq.com

Як зазначають дослідники, музика – це універсальна динамічна модель життя і загальнолюдського духовного досвіду, а музичне мистецтво є одним із найважливіших інструментів визначення художньо-творчої і духовно-ціннісної спрямованості особистості [1]. Тому музична освіта покликана через свою мистецьку сутність сприяти формуванню духовного потенціалу та світогляду особистості. Історія музичної освіти переконливо доводить, що історичний досвід формування національних культур є фактором становлення музичної освіти в країнах світу.

Витоки побудови системи музичної освіти в Україні були закладені в 30-х роках ХХ століття, коли, відповідно до радянської освітньої ідеології, вона була значною мірою централізована та уніфікована (як складова загальнодержавної системи навчально-виховної роботи з молоддю) та мала єдині стандарти та критерії якості [2]. Протягом ХХ століття тут був накопичений значний організаційний, науково-методичний досвід у музичній освіті та, зокрема, у підготовці музично-педагогічних працівників, який у подальшому був активно використаний вже в незалежній Україні. Зауважимо, що в середині ХХ століття в Україні було створено низку музично-педагогічних факультетів у закладах вищої педагогічної освіти, що стало суттєвим фактором формування кваліфікованих кадрів для сфери музичної освіти. Від 90-х років ХХ століття після певного періоду стагнації в Україні була розгорнута оновлена система як аматорської, так і професійної музичної освіти. Відзначається, що цей період характеризується поверненням в усіх ланках музичної освіти до національних музичних традицій разом із поширенням активного міжнародного

співробітництва [3]. Аматорська музична освіта забезпечується через заклади дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, де, окрім навчання музичного мистецтва як предмету, здійснюється робота самодіяльних музичних гуртків, клубів, студій, центрів тощо. Професійна музична освіта має трирівневу структуру: музична школа – музичне училище – мистецькі заклади вищої освіти. Специфікою всіх видів музичної освіти є виняткова роль педагога, який не тільки відіграє значущу роль у забезпеченні її якості, а й має особливий вплив на формування особистості своїх учнів. Суспільна практика попри об'єктивні складнощі демонструє затребуваність та життєздатність аматорської та професійної музичної освіти в Україні, її динамічність та відкритість до потреб сьогодення.

У китайській духовній традиції музика завжди займала значне місце і була найважливішою складовою виховання і розвитку особистості [5]. Однак саме ХХ століття найбільш суттєво вплинуло на розвиток музичної освіти в Китаї, де відбулися масштабні зміни. Після порівняно сталого традиційного періоду початку ХХ століття у 40-х роках музична освіта в Китаї розпочала активно запозичувати радянський досвід побудови освітньої системи. У той період було закладено основи створення розвинутої мережі музичних освітніх закладів. Вважається, що саме вища музична школа стала далі підґрунтям розвитку музичної освіти в Китаї [4]. Багатовікові національні традиції пройшли випробування низкою реформ. Так, культурна революція у 60-70-х роках ХХ століття стала періодом суттєвих обмежень та заборон у музичній освіті – окрім змістових змін у музичній освіті було закрито чимало як аматорських, так і професійних закладів музичної освіти. У подальшому, з кінця 70-ї років, соціалістична модернізація країни сприяла відродженню музичної освіти. У 80-х роках музика стала обов'язковим предметом у школах, повільно розгорталася масова музична освіта. У подальшому була створена розгорнута мережа закладів музичної освіти для аматорів, було відновлено та відкрито консерваторії, мистецькі факультети в педагогічних інститутах і університетах, державні та приватні музичні школи тощо [5]. Саме в цей період відбулося

визнання особливої ролі вчителя в музичній освіті. Від початку XXI століття Китай цілеспрямовано дотримується новаторських та інноваційних підходів як в освіті в цілому, так і в музичній освіті зокрема, намагається запозичити найкращий світовий досвід. За Новим стандартом музичних дисциплін обов'язкової освіти передбачається поєднання музичної підготовки з іншими мистецтвами та науками, збагачується зміст музичного навчання [4]. При цьому на державному рівні визнано, що на практиці ефективність музичної освіти залежить передусім від кваліфікації та особистості педагога.

Таким чином, досвід як України, так і Китаю засвідчує необхідність належної підготовки музично-педагогічних працівників як одного з напрямів забезпечення якості музичної освіти, дослідження засад такої підготовки уявляється перспективним напрямом науково-педагогічних досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сучасна музична освіта. URL: <http://www.akolada.org/index.php?dep=&page=bibl/statti/suchmuzosv> (дата звернення: 25.05.2022).
2. Сідлецька Т. І. Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи. Сідлецька Т. І. Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи. *Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури* : зб. наук. праць. Київ : Міленіум, 2012. Вип. XXIX. С. 462–467.
3. Коваленко А. С. Періодизація становлення вітчизняної музичної освіти XX століття. URL: <https://mpf.udpu.edu.ua/kovalenko-a-s-periodyzatsiya-stanovlennya-vitchyznyanoji-muzychnoji-osvity-hh-stolittya/> (дата звернення: 25.05.2022).
4. Ван Цзін І, Тань Сяо. Становлення та розвиток музичної освіти в КНР у другій половині XX століття. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/144709181.pdf> (дата звернення: 25.05.2022).
5. Ма Сіньюань. Активізація творчої діяльності піаністів з Китаю в контексті світової виконавської культури. *Науковий часопис НПУ імені*

М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 27. 2019.
С. 161–167.